

J-TIFA

(Jurnal Teknologi Informatika)

| Teknologi Informasi | Jaringan Komputer | Data Mining |

Perancangan Website E-Commerce Untuk Umkm Dapur Tammy Sebagai Media Promosi Digital

Sakina Sudin, M.Kom¹, Risman Irwan², Muhammad Khoirul Anam³,
Sutisna Jayaatmaja⁴, Ramli Sarif⁵, Rizky Ramdhany M⁶

¹Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

²Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

³Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

⁴Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

⁵Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

⁶Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia

email: sakinahsudin80@gmail.com, rismanirwan0603@gmail.com, irulthesantuyman0021@gmail.com,
sutisnajayaatmaja031103@gmail.com, ramliramli5@gmail.com, rizkyramdhany@gmail.com.

Abstrak

UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun banyak yang belum maksimal memanfaatkan teknologi digital. Dapur Tammy, sebuah UMKM kuliner khas Maluku Utara, menghadapi tantangan dalam promosi dan pemasaran produk secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang website e-commerce sebagai media promosi digital yang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan lima tahapan utama: analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Hasilnya, sebuah website interaktif berhasil dirancang, menampilkan halaman produk, kontak, serta profil usaha. Platform ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan profesionalisme Dapur Tammy dalam bersaing di era digital.

Kata Kunci: UMKM, GrabFood, media sosial, pemasaran digital.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in Indonesia's economy yet many have not fully utilized digital technology. Dapur Tammy, a culinary MSME from North Maluku, faces challenges in promoting and marketing its products more widely. This study aims to design an integrated e-commerce website as a digital promotional medium. The method used is the System Development Life Cycle (SDLC), which includes five main stages: analysis, design, implementation, testing, and evaluation. As a result, an interactive website was successfully developed, featuring product pages, contact information, and a business profile. This platform is expected to enhance the visibility and professionalism of Dapur Tammy in competing in the digital era.

Keywords: MSMEs, e-commerce, website, SDLC, digital promotion

1. Pendahuluan

UMKM menjadi pilar ekonomi Indonesia, namun dalam menghadapi era digital, tantangan promosi dan pemasaran menjadi semakin kompleks. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan media digital seperti website telah menjadi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan usaha.

Dapur Tammy adalah UMKM kuliner khas Maluku Utara yang belum memiliki website resmi. Selama ini, promosi produk dilakukan melalui media sosial dan platform e-commerce pihak ketiga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang website e-commerce sebagai media promosi digital agar Dapur Tammy dapat meningkatkan daya saing secara online.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jadi, kami mengumpulkan informasi langsung dari sumber utama lewat wawancara dan observasi. Pendekatan ini kami pilih supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan promosi digital UMKM Dapur Tammy dan merancang website yang sesuai dengan keadaan serta harapan pemilik usaha.

Penelitian ini juga bersifat aplikatif, karena tujuannya adalah untuk memberikan solusi nyata dalam bentuk media promosi digital berupa website, yang bisa digunakan oleh UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan citra usaha mereka.

2.1. Metode Pengumpulan Data

- Wawancara:**
 Kami melakukan wawancara langsung dengan pemilik UMKM Dapur Tammy, menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Tujuan dari ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang usaha, produk yang mereka tawarkan, media promosi yang sudah

digunakan sebelumnya, tantangan yang dihadapi dalam pemasaran, dan harapan mereka terhadap keberadaan website sebagai sarana promosi digital.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Dapur Tammy membutuhkan website dengan fitur utama seperti:

- Halaman Beranda (Home):** Menampilkan informasi umum tentang Dapur Tammy, termasuk banner promosi, menu unggulan, dan ajakan untuk memesan produk.

- Halaman Produk/Menu:** Berisi daftar produk seperti makanan olahan ikan, sambal, dan kue. Setiap produk dilengkapi dengan nama, gambar, harga, dan tombol "Pesan Sekarang".

- Halaman Produk Lainnya:** Menampilkan variasi produk tambahan dari Dapur Tammy, seperti nasi kotak, tumpeng, dan katering lainnya, dengan tampilan visual menarik sebagai bagian dari promosi kuliner khas Maluku Utara.

- Halaman Kontak: Menyediakan informasi kontak Dapur Tammy, termasuk tautan langsung ke Instagram, WhatsApp, dan Facebook untuk memudahkan interaksi pelanggan. Juga disertakan alamat usaha serta link menuju lokasi di Google Maps guna mempermudah akses pelanggan secara langsung.

3.1. Implementasi Website

Website dibangun menggunakan pendekatan user-friendly dan mobile responsive. Pemilik usaha dapat memperbarui konten secara berkala dan pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan langsung.

3.2. Tantangan dan Solusi

Keterbatasan literasi digital dari pelaku UMKM menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, desain dibuat sederhana mungkin agar mudah digunakan tanpa pelatihan teknis lanjutan.

4. Kesimpulan dan saran

4.1. Kesimpulan

Pembuatan website untuk Dapur Tammy merupakan langkah penting dalam memperkuat strategi promosi digital UMKM. Website ini berperan sebagai media informasi dan pemasaran yang terintegrasi, memungkinkan produk kuliner khas Maluku Utara dikenal lebih luas, menjangkau lebih banyak konsumen, serta membangun citra usaha yang lebih profesional di era digital.

4.2. Saran

Diharapkan Dapur Tammy dapat mengembangkan website yang telah dibuat secara berkelanjutan, termasuk menambah fitur seperti sistem pembayaran online, integrasi media sosial, dan fitur ulasan pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Daftar Pustaka

- Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, technology, society*. Pearson.
- Turban, E., King, D., Lee, J., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2018). *Electronic commerce: A managerial and social networks perspective*. Springer.
- Hidayat, A. (2022). Perancangan website UMKM menggunakan metode SDLC. *Jurnal Informatika*, 8(2), 45–53.
- Setiadi, M. Y. (2021). Pemanfaatan media sosial dalam strategi pemasaran UMKM di era digital. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 4(1), 20–30.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Strategi digitalisasi UMKM*. <https://kemenkopukm.go.id>